

ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТОВ ГОРОХА ПОСЕВНОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Л. И. Лихачева, старший научный сотрудник;

Е. Г. Козионова, научный сотрудник;

В. С. Гималетдинова, научный сотрудник,

ФГБНУ «Уральский НИИСХ», Красноуфимский селекционный центр,

ул. Селекционная, 8, г. Красноуфимск, Свердловская обл., Россия, 623300

E-mail: selektsiya@bk.ru

Аннотация. В 2016-2017 гг. в условиях Свердловской области в северной лесостепи Предуралья изучали сорта гороха посевного универсального использования с целью выявления лучших. Было заложено два питомника: для определения урожайности зеленой массы (учетная

площадь делянки – 9 м²) и зерновой продуктивности (19 м²) в 4-кратной повторности. Посев проведен сеялкой ССФК-7, норма высева – 1,5 млн. всхожих зерен на 1 га. Горох на зеленую массу убирали в фазе полного налива нижних бобов. Уборку на зерно проводили в фазе полной спелости комбайном «Нéгé 125». Учет урожайности проводили согласно Методике сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Наблюдения и исследования проводили по общепринятым методикам и ГОСТам. Содержание белка определяли по Къельдалю в аналитической лаборатории Уральского НИИСХ (коэффициент перевода общего азота в белок – 6,25). Для изучения были взяты длинностебельные листочковые формы (Марафон, 12-144) и длинностебельные усатые формы (09-310, 09-383, 11-440). За стандарт был принят сорт Красноуфимский 93. Установлено, что все сорта выделились по зеленой массе, по сухому веществу и содержанию белка в зеленой массе в сравнении со стандартным сортом Красноуфимский 93. Наибольшую урожайность зерна и зеленой массы сформировали сорт Марафон и номер 12-144.

Ключевые слова: горох посевной, сорт, белок, урожайность, высота растения, устойчивость к полеганию, вегетационный период, масса 1000 семян.

Введение. Одна из основных проблем современного сельскохозяйственного производства – полное обеспечение животноводства высокобелковыми кормами при поддержании и воспроизводстве почвенного плодородия. По общепринятым зоотехническим нормам на одну кормовую единицу сбалансированного по белку корма должно приходиться 110-115 г переваримого белка, а фактически в среднем по стране приходится 96 г, то есть 87% нормы, что приводит к перерасходу кормов и их дефициту [1,2].

Устранить дефицит растительного белка возможно при увеличении его производства. В решении этой проблемы решающая роль принадлежит зернобобовым культурам. Горох является основной зернобобовой культурой.

В кормопроизводстве горох имеет значение как культура разностороннего использования. Его зерно используется для балансировки комбикормов по белку, вегетативные органы – для получения зеленого корма, сена, сенажа и силоса [9, 10, 11]. Ценность его определяется способностью давать высокую урожайность зерна и зеленой массы, охотно поедаемых всеми видами сельскохозяйственных животных [7]. Килограмм его зерна содержит 1,17 к.ед. и 191 г переваримого протеина. Мука из гороха с большой эффективностью используется для выращивания молодняка сельскохозяйственных животных [8]. Зеленая масса гороха по содержанию перевариваемого белка превосходит массу люпина, кормовых бобов и красного клевера. Она характеризуется также высоким содержанием незаменимых аминокислот, в том числе наиболее ценной – лизина, а по сахаристости

не имеет себе равных среди возделываемых бобовых культур. Зеленая масса гороха – важнейший источник минеральных солей, необходимых для всех видов сельскохозяйственных животных. Она отличается хорошими технологическими показателями, пригодна для заготовки высококачественного силоса, сенажа, приготовления обезвоженных кормов. В 1 кг горохового силоса при влажности 70% содержится 0,2 корм. ед., 20-25 г перевариваемого белка, 3-3,5 г кальция, 0,5-0,7 г фосфора и 20-30 мг каротина [3].

Цель исследования – выявление лучших сортов гороха посевного универсального использования.

Задачи исследования:

1. Оценка продуктивности сортов конкурсного испытания универсального использования.
2. Оценка белковой ценности зеленой массы и семян.
3. Оценка технологичности посева.

Методика. Исследования проводили в 2016 и 2017 годах на полях Красноуфимского селекционного центра, расположенных на юго-западе Свердловской области в северной лесостепи Предуралья. Опыты закладывали на серой лесной почве стационарного севооборота. Предшественник – чистый пар (2016 г.) и рапс на зеленую массу (2017 г.). Агротехника – общепринятая для гороха в зоне Среднего Урала [5]. Было заложено два питомника конкурсного сортоиспытания гороха универсального использования: для определения урожайности зеленой массы (учетная площадь делянки – 9 м²) и зерновой продуктивности (19 м²) в 4-кратной

повторности. Посев проведен сеялкой ССФК-7, норма высева – 1,5 млн всхожих зерен на 1 га. Горох на зеленую массу убирали в фазе полного налива нижних бобов. Уборку на зерно проводили в фазе полной спелости комбайном «Hégé 125». Учет урожайности проводили согласно Методике сортоиспытания сельскохозяйственных культур [6]. Наблюдения и исследования проводили по общепринятым методикам и ГОСТам. Содержание белка определяли по Кьельдалю в аналитической лаборатории Уральского НИИСХ (коэффициент перевода общего азота в белок – 6,25). В питомнике конкурсного сортоиспытания универсального использования зерновой продуктивности проводили фенологические наблюдения по фазам развития: всходы, цветение, восковая спелость, глазомерная оценка общего состояния растений в период цветения и перед уборкой. Математическая обработка полученных результатов проведена по пособию Б. А. Доспехова [4].

В 2016 году наблюдался дефицит осадков на протяжении всего вегетационного периода. В весенне-летний период от посева до уборки выпало 136,3 мм осадков, что составило 54,3% среднееголетних показателей. Среднесуточная температура воздуха в период вегетации растений гороха составила 16,7°C, что на 1°C больше среднееголетних значений. Среднесуточная относительная влажность воздуха была ниже среднееголетнего значения во все межфазные периоды. На засушливые условия для развития и роста растений указывает очень низкое значение гидротермическо-

го коэффициента за весь вегетационный период (ГТК = 0,7).

2017 год отличался экстремальными погодными условиями, сложившимися в период вегетации всех сельскохозяйственных культур, в том числе и гороха. В весенне-летний период выпало 362,8 мм осадков, что составило 145,1% среднееголетних показателей. Среднесуточная температура воздуха в период вегетации растений составила 14,7°C, что на 0,6°C ниже среднееголетней. Гидротермический коэффициент равен 2,4.

Для изучения были отобраны длинностебельные листочковые (Марафон, 12-144) и усатые (09-310, 09-383, 11-440) номера гороха посевного (*Pisum Sativum* L.). За стандарт был принят сорт Красноуфимский 93.

Результаты. Существенное превышение по урожайности зеленой массы по отношению к стандартному сорту Красноуфимский 93 показали все номера (превышение 0,9-1,6 т/га – в 2016 г. и 5,8-12,9 т/га – в 2017 г.), что обеспечивается увеличением высоты растений на 4-19 см. Наибольшую урожайность зеленой массы в 2016 году сформировали номер 09-383 (10,5 т/га) и сорт Марафон (10,3 т/га), в 2017 г. – 09-310 (36,8 т/га), 12-144 (37,1 т/га) и Марафон (38,4 т/га). Урожайность сухого вещества у изучаемых сортов также была выше стандарта. Наибольшее содержание белка в сухом веществе в среднем за два года было у номеров 12-144 (21,3%) и 11-440 (23,7%) (табл. 1).

Таблица 1

Урожайность и качество кормовой массы сортов гороха конкурсного испытания универсального использования, 2016-2017 гг.

Сорт, номер	Высота растения, см	Урожайность зеленой массы, т/га		Урожайность сухого вещества, т/га	Содержание белка в сухом веществе (2016 г), %
		2016	2017		
Красноуфимский 93 (к)	51	8,9	25,5	3,2	17,4
Марафон	55	10,3	38,4	4,0	19,5
12-144	70	9,8	37,1	3,7	21,3
09-310	68	9,8	36,8	3,8	20,0
09-383	77	10,5	31,3	3,5	20,2
11-440	70	9,5	31,5	3,5	23,7
НСР ₀₅		0,52	1,8		

Таблица 2

Характеристика сортов гороха конкурсного испытания универсального использования, 2016-2017 гг.

Сорт, номер	Веgetационный период, дней	Урожайность, т/га			Масса 1000 семян, г	Содержание белка в зерне, %	Устойчивость к полеганию, балл
		2016	2017	среднее			
Красноуфимский 93 (к)	71	1,72	0,44	1,08	152,5	21,5	3,5
Марафон	72	2,17	1,13	1,65	179,5	19,7	3,0
12-144	74	1,85	1,01	1,43	162,0	21,9	3,5
09-310	75	1,79	0,92	1,36	161,0	20,6	3,5
09-383	74	1,69	0,58	1,14	174,0	21,4	4,0
11-440	76	1,95	1,02	1,48	168,5	20,4	4,0
НСР ₀₅		0,19	0,18				

Веgetационный период у изучаемых сортов составил 72-76 дней, у стандарта Красноуфимский 93 – 71 день. Максимальное содержание белка в зерне в среднем за два года было у номера 12-144 (21,9%). Наибольшая урожайность зерна отмечена у сорта Марафон (2,17 т/га), у номеров 11-440 (1,95 т/га) и 12-144 (1,85 т/га) в 2016 году. В 2017 году наибольшая урожайность была у этих же номеров 1,13 т/га, 1,02 т/га и 1,01 т/га соответственно. В среднем за два года урожайность зерна сорта Марафон составила 1,65 т/га, что на 0,57 т/га больше, чем у сорта Красноуфимский 93. Высокую урожайность обеспечили номера 12-144 и 11-440. Устойчивость к полеганию у номеров 11-440 и 09-383 в среднем за два года составляет 4 балла, у остальных – на уровне стандарта Красноуфимский 93 (3,5

балла) (табл. 2). Новые сорта и номера были более крупнозерновыми.

Вывод. Существенное увеличение урожайности зеленой массы в сравнении со стандартным сортом Красноуфимский 93 показали новый сорт и все селекционные номера. Наибольшую урожайность зеленой массы сформировал сорт Марафон и номера 12-144 и 09-310. Наибольшее содержание белка в сухом веществе в среднем за два года было у номеров 12-144 (21,3%) и 11-440 (23,7%). По продуктивности зерна выделились сорт Марафон (1,65 т/га), номера 11-440 (1,48 т/га) и 12-144 (1,43 т/га), что на 0,35-0,57 т/га больше урожайности стандарта Красноуфимский 93. Наиболее технологичными по устойчивости к полеганию были номера 11-440 и 09-383.

Наиболее универсальными по использованию являются сорт Марафон и номер 12-144.

Литература

1. Богданов Г. А. Кормление сельскохозяйственных животных. М.: Агропромиздат, 1990. 624 с.
2. Бояринцева Г. Г., Шашких Е. В., Гафаров Ш. С. Практикум по разведению с.-х. животных: учебник. Екатеринбург: УрГСХА, 2005. 188 с.
3. Васхил Д. Д., Хвостова В. В., Макашева Р. Х. Генетика и селекция гороха. М.: Наука, 1975. 268 с.
4. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М.: ИД Альянс, 2011. 352 с.
5. Сортотная политика и технологии производства зерна на Среднем Урале / Н. Н. Зезин [и др.] // Екатеринбург: Уральский НИИСХ, 2008. 281 с.
6. Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. М., 1989. 194 с.
7. Федотов В. С. Горох. М.: Сельхозизд., 1960. 257 с.
8. Aigner, A. Ertrags- und Anbauentwicklung bei Eiweisspflanzen in Bayern und Deutschland [Text] // Tagung 23-25. November. 2010. P. 87-89.
9. Bonomi A., Bonomi B. M., Quarantelli A. The use of pea (*Pisum sativum* L.) after a popping treatment in broiler feeding [jan-jun2004].
10. Degola L. The different protein sources feeding impact on the quality of pork Foodbalt. 2014. P. 42-46.
11. Tein B., Eremeev V., Keres I. Effect of different plant production methods on yield and quality of pea cultivar 'Madonna' // Research for Rural Development. 2011. № 17. P. 24-28.

CHARACTERISTICS OF PEA VARIETIES FOR MULTI-PURPOSE USE

L. I. Likhacheva, Senior Research Professor;

E. G. Kozionova, Research Professor;

V. S. Gimaletdinova, Research Professor,

FSBSI Ural Scientific Research Institute of Agriculture, Krasnoufimsk Breeding Center

8, Selekcionnaya St., Krasnoufimsk, Sverdlovskaya Oblast, 623300, Russia

E-mail: selektsiya@bk.ru

ABSTRACT

In 2016-2017, the research of pea varieties for multi-purpose use aimed to identify the best varieties was carried out in northern forest-steppe of the Pre-Urals under the conditions of Sverdlovskaya Oblast. Two nurseries were laid out in four-time frequency in order to determine the yield capacity of plant green material (declared area of plot – 9 m²) and the grain productivity (19 m²). The trials were laid out by the seeding machine SSFK-7 at seeding rate 1.5 million of germinated seeds/ha. Pea harvesting for green material was conducted in the stage of fully filling of pea pod. Harvesting for grain was carried out by the combine harvester “Hégé 125” in the stage of complete grain ripeness. Recording of yield capacity was kept due to variety testing method for agricultural crops. Observation and research were based on standard procedures and SUST (stands for the State Union Standard, Rus.: GOST). Protein content was determined by Kjeldahl method in analytical laboratory of Ural Scientific Research Institute of Agriculture (conversion coefficient of total nitrogen to protein – 6.25). Pea forms with long stem, leaves (the Marathon, number 12-144) and with long stem, tendrils (numbers 09-310, 09-383, 11-440) were taken for the research. The Krasnoufimsky 93 variety was accepted as a standard. The research results established that all varieties were highlighted by green material, dry matter and protein content in green material in comparison with the Krasnoufimsky 93 standard variety. The greatest yield capacity of grain and green material in two years of research was performed by the Marathon variety and number 12-144.

Key words: pea, variety, protein, yield capacity, plant height, resistance to lodging, vegetative period, weight of 1000 seeds.

References

1. Bogdanov G. A. *Kormlenie sel'skokhozyaistvennykh zhivotnykh* (Farm animals feeding), Moscow, Agropromizdat, 1990, 624 p.
2. Boyarintseva G. G., Shatskikh E. V., Gafarov Sh. S. *Praktikum po razvedeniyu s.-kh. zhivotnykh: uchebnik* (Workshop on the breeding of farm animals: textbook), Ekaterinburg, UrGSKhA, 2005, 188 p.
3. Vaskhnil D. D., Khvostova V. V., Makasheva R. *Kh. Genetika i selektsiya gorokha* (Genetics and breeding of pea), Moscow, Nauka, 1975, 268 p.
4. Dospikhov B. A. *Metodika polevogo opyta (s osnovami statisticheskoi obrabotki rezul'tatov issledovaniy)* (Field trial method (with the basics of statistical analysis of research results)), Moscow, ID Al'yans, 2011, 352 p.
5. Zezin N. N. et al. *Sortovaya politika i tekhnologii proizvodstva zerna na Srednem Urale* (Variety policy and production technologies of grain in the middle Ural), Ekaterinburg, Ural'skii NIISKh, 2008, 281 p.
6. *Metodika Gosudarstvennogo sortoispytaniya sel'skokhozyaistvennykh kul'tur* (State variety testing method of agricultural crops), Moscow, 1989, 194 p.
7. Fedotov V. S. *Gorokh* (Pea crop), Moscow, Sel'khozizd., 1960, 257 p.
8. Aigner, A. *Ertrags- und Anbauentwicklung bei Eiweisspflanzen in Bayern und Deutschland* [Text], Tagung 23-25, November, 2010, pp. 87–89.
9. Bonomi A., Bonomi B. M., Quarantelli A. *The use of pea (Pisum sativum L.) after a popping treatment in broiler feeding* [jan-jun 2004].
10. Degola L. *The different protein sources feeding impact on the quality of pork* Food-balt, 2014, pp. 42–46.
11. Tein B., Eremeev V., Keres I. *Effect of different plant production methods on yield and quality of pea cultivar 'Madonna'*, Research for Rural Development, 2011, No. 17, pp. 24–28.